

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचे हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्रामातील योगदान

प्रा. डॉ. गंगणे अमोल उत्तमराव

इतिहास विभाग प्रमुख,

वसुंधरा महाविद्यालय, घाटनांदूर, ता.अंबाजोगाई, जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. गंगणे अमोल उत्तमराव

DOI - 10.5281/zenodo.14784732

प्रस्तावना :

अध्यात्मवादी, पुरोगामी विचारवंत आणि आर्य समाजाचे संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती यांचा जन्म गुजरात मधील काटेवाड प्रांतातील टंकरा गावात 12 फेब्रुवारी 1824 रोजी ब्राह्मण कुटुंबात झाला. त्यांनी अध्यात्म आणि वेदांचे शिक्षण घेतले. त्यांच्या काळात समाजात मोठ्या प्रमाणात अनिष्ट प्रथा, परंपरा प्रचलित होत्या. या अनिष्ट प्रथा, परंपरा मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या असूनही समाजात त्यांचे अनुकरण केले जात होते. समाजात जातीभेदाचे स्तोम निर्माण झाले होते. स्त्रिया आणि अस्पृश्यांना पशुप्रमाणे जीवन जगावे लागत होते. धार्मिक कर्मकांडांचे स्तोम वाढले होते. समाजात शैक्षणिक सुविधा नव्हत्या. राजकारणात एक अधिकार शाही होती. राजे, महाराजा, जमीनदार, सरंजामदार नागरिकांचे छळ करित होते. समाजात सार्वत्रिक हिंसा, अन्याय, अत्याचार निर्माण होऊन मानवी जीवन दुःखमय झाले होते. या सर्व समस्यांचे निर्मूलन करून समाजात अध्यात्मवाद, मानवतावाद, सांस्कृतिक जीवन निर्माण करण्याकरिता स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी मुंबई येथे इ.स. 1875 मध्ये आर्य समाजाची स्थापना केली.

आर्य समाजाने पुरोगामी विचारसरणी स्वीकारली. समाजातील अनिष्ट प्रथा, परंपरा,

चालीरीती, जातीभेद, वर्णभेद, अस्पृश्यता, बंधने इत्यादींना प्रखर विरोध करून व्यक्तिस्वातंत्र्य, अधिकार, समानतेचा दर्जा निर्माण करण्याकरिता कार्य करण्यास सुरुवात केली. आर्य समाजाने स्त्रिया, दलित यांना शिक्षण व्यक्तिस्वातंत्र्य यासंबंधी जाणीव जागृती करण्यास सुरुवात केली. आर्य समाजाचे सामाजिक, मानवतावादी, राष्ट्रीय, राजकीय, आर्थिक कार्य पाहून या समाजाचे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील विचारवंत, समाज सुधारक, क्रांतिकारक, नवतरुण मोठ्या प्रमाणात सभासद झाले. आर्य समाजाच्या शाखा गुजरात, हैदराबाद, मुंबई प्रांत, मराठवाडा इत्यादी ठिकाणी स्थापन झाल्या. वाढत असलेल्या आर्य समाजाच्या शाखा आणि सभासदाबरोबरच आर्य समाजाच्या कार्याचे स्वरूप वाढत गेले, कार्य करण्याची पद्धती निर्माण झाली. कार्याचा उद्देश जनकल्याण, मानवतावाद, नवराष्ट्राची उभारणी निश्चित झाली. आर्य समाज समाज सुधारक, विचारवंत, धर्मपंडित, नवतरुण यांचे प्रेरणा व संघटन निर्माण झाले.

इ.स. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. भारतीय संघराज्यात अनेक संस्थाने विलीन झाली. मात्र हैदराबाद संस्थानाचे प्रमुख मोगल हे संघराज्यात विलीन होण्यास नकार देत होते. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सदर सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अनेक प्रयत्न

करूनही निजाम आपले संस्थान संघराज्यात विलीन करण्यास तयार नव्हता. मराठवाडा हैदराबाद संस्थानात होता. मराठवाड्याला महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट व्हायचे होते. त्यामुळे मराठवाड्यात हैदराबाद संस्थानाच्या विरोधात जन आक्रोश निर्माण झाला. अनेक चळवळी घडून येऊ लागल्या. अनेक क्रांतिकारक हिंसाचार करू लागले. मोगलाने रजाकाराच्या मदतीने जनआक्रोश दाबण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा आर्य समाजाने हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभाग घेतला. आर्य समाजाच्या नेत्यांनी ठिकठिकाणी मोर्चा, भाषेने, जनसभा घेतल्या. तरुणाने निजामशाहाचे सैनिक, त्यांच्या छावण्या, रसद, कार्यालय यावर हल्ले केले. आर्य समाजाच्या सहभागामुळे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाला बळकटी प्राप्त झाली. तेव्हा निजामाला नाविलाजास्त संघराज्यात विलीन व्हावे लागले. या आर्य समाजाचा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील सहभाव कसा होता? त्यांनी कोणते कार्य केली? या प्रश्नाचे अध्ययन करणे उचित ठरते. या अनुषंगाने, "आर्य समाजाचे हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्रामात योगदान" या विषयाची शोधनिबंधाकरिता निवड करण्यात आली. सदरील शोधनिबंधाच्या संशोधनाची उद्दिष्टे पुढील प्रमाणे नमूद करण्यात आले आहेत.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. आर्य समाजाचे स्वरूप व कार्यपद्धतीचे अध्ययन करणे.
2. आर्य समाजाचा हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील सहभागाचे अध्ययन करणे.
3. आर्य समाजाच्या हैदराबाद मुक्तिसंग्रामातील कार्याचा आढावा घेणे.

सदरील उद्दिष्टांच्या पूर्तते करिता खालील प्रमाणे गृहीतकांची मांडणी करण्यात आली आहे.

गृहीतके :

1. आर्य समाजाच्या शाखा विविध राज्यात असून त्यांचे कार्य अध्यात्मवादी व मानवतावादी होते.
2. आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकाने हैदराबाद मुक्ती (मराठवाडा) संग्रामात सक्रिय सहभाग घेतला.
3. आर्य क्रांतिकारकांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात चळवळी, आंदोलन, मोर्चा, सभा, हिंसा या स्वरूपात कार्य केले.

प्रस्तुत गृहीतकांच्या पडताळणी करिता पुढील प्रमाणे संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला.

संशोधन पद्धती :

सदरील शोधनिबंधाच्या मांडणी करिता प्रामुख्याने वर्णनात्मक व संशोधनात्मक आराखड्याचा अवलंब करण्यात आला आहे. तर शोधनिबंधाच्या तथ्य संकलनाकरिता द्वितीय स्त्रोतातील प्रकाशित तथ्यामध्ये संदर्भ ग्रंथ, मासिके, साप्ताहिके, पाक्षिके, वार्षिक अंक, वर्तमानपत्रे, शासनाचे प्रकाशित अहवाल इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला. तर अप्रकाशित तथ्यामध्ये एम. फिल., पीएच.डी.चे प्रबंध, खाजगी संस्थांचे अहवाल, संगणकावरील सांकेतिक स्थळे इत्यादीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

विषय प्रतिपादन :

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्रामात सक्रिय सहभाग घेतला. यामध्ये औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड या जिल्ह्यातील क्रांतिकारकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता. या क्रांतिकारकांमध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्राफ, बाबासाहेब परांजपे, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे, दारो मल्हार, संभाजी

निंबाळकर, चिमाजी आप्पा, माणिकचंद पहाडे, पुरुषोत्तमराव चपळगावकर, कर्वे गुरुजी, नारायण स्वामी, नामदेव शास्त्री, नरेंद्र देव, बन्सीलाल शर्मा, शेषेराव वाघमारे, निवृत्ती रेड्डी, गणपतराव कथले, शंकरराव पाटील, दिगंबरराव लाटकर, हनुमंत शिवनीकर इत्यादी होते.

1. आर्य समाजाचे स्वरूप:

आर्य समाजाची स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी 1875 मध्ये केली. या समाजाचा उद्देश जनकल्याण आणि समाजात शांतता प्रस्थापित करून नवराष्ट्राची उभारणी करणे होता.

2. आर्य समाजाची शिकवण:

आर्य समाजात अध्यात्मावर, नैतिकता, मानवतावाद, तार्किकता, जीवन पद्धती या दृष्टीकोनातून शिकवण देत असे. तसेच समाजातील अनिष्ट प्रथा व मानवी विकासाला अडथळा निर्माण करणाऱ्या पद्धतीचा निर्मूलनाचे कार्य करीत असे.

3. आर्य समाजाची तत्वे:

आर्य समाजाची निर्मिती सामाजिक समता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य निर्मिती करिता करण्यात आली होती. आर्य समाजाच्या तत्वांमध्ये सर्व मानव एकसमान आहेत. त्यांच्यामधील भेदभावाचे निर्मूलन करणे, जन विकासाची कामे करणे ही होती.

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचा हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्रामात सहभाग :

भारताला स्वातंत्र्य मिळवून प्रजासत्ताक गणराज्य अस्तित्वात आले. या गणराज्यामध्ये अनेक संस्थाने विलीन झाली. परंतु हैदराबादचा संस्थानिक निजाम भारतीय गणराज्यात सहभागी होण्यास तयार नव्हता. मराठवाडा हैदराबाद संस्थानाच्या अधिपत्याखाली होता. मराठवाड्याला मुंबई प्रांतात सहभागी व्हायचे होते. तेव्हा मराठवाडा, तेलंगणा, कर्नाटक या भागातील नागरिकांनी उठाव केला. या उठावांमध्ये आर्य समाजाने ही सहभाग घेतला.

1. हैदराबाद मुक्ती संग्रामात आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचे स्वरूप:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी जनमानसात निजामाच्या अत्याचारी राजवटीची जनजागृती करण्यास सुरुवात केली. निजाम राजवटीमध्ये रझाकार कशा पद्धतीने दहशत, भीती, अत्याचार करीत होते हे समाजाला पटवून दिले. तसेच निजाम मुस्लिम धर्माचा विकास, विस्तार आणि प्रसार करण्याकरिता दहशतवादी तत्त्वाचा वापर करीत होते. हे समाजाच्या मनात बिंबविण्याचे कार्य आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी केले.

2. आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचा दृष्टिकोन:

हैदराबाद संस्थान संघराज्यात विलीन करायचे असेल तर त्याकरिता प्रथम निजामशाही विरोधात जनमत निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता त्यांनी अध्यात्म व धार्मिक विचारांचा प्रसार करून हिंदू धर्माचे वर्चस्व निर्माण करण्याचे कार्य केले. त्यानंतर मुस्लिम धर्म कसा अत्याचारी, हिंसावादी आहे हे समाजाला पटवून दिले. त्यानंतर निजामशाही कशी प्रजेचे शोषण, प्रजेवर अत्याचार करते हे समाजाला पटवून देण्याचे कार्य केले. त्यामुळे प्रजेच्या मनात निजामशाही विषय चीड निर्माण झाली.

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचे हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील कार्य :

1. निजामशाही विरुद्ध जनजागृती:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी निजामशाही राजवट कशाप्रकारे अन्याय, अत्याचारी आहे या राजवटीत जातीभेद, धर्मभेद कशा स्वरूपात केला जात आहे हे समाजाला पटवून देण्याचे कार्य केले.

2. निजामशाहीला विरोध:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी निजामशाहीला प्रखंड विरोध केला. निजामशाही

विरोधात मोर्चा, आंदोलन, सभा, जाहीरनामे काढून शहर, गाव, वाडी, वस्ती येथे निजामशाहीला सहकार्य करू नये अशा सूचना दिल्या.

3. निजामशाही विरुद्ध जन आक्रोश:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांना निजामशाही विरुद्ध मोर्चा, सभा, मेळावे काढले. जागोजागी सभा घेऊन निजामशाही विरुद्ध जनमत तयार केले. वृत्तपत्रातून निजामशाहीच्या अत्याचारावर बातम्या तयार करून जनतेला दिल्या.

4. निजामशाही विरुद्ध हल्ले:

आर्य समाजातील क्रांतिकारकांनी निजामांच्या कार्यालय, दारूगोळा, रसद, अन्नधान्याचे कोठार, घोडे, हत्ती इत्यादीवर हल्ले करून त्यांची लूट केली. त्यांच्याकडील रसद संपुष्टात आणून त्यांना हदबल करण्याचे कार्य क्रांतिकारकांनी केले.

5. सैनिका वरील हल्ले:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी निजामाच्या सैन्यावर हल्ले केले, त्यांचा वध केला. त्यांच्या हत्यारांची, दारूगोळ्यांची, हत्ती, घोडे, अन्नधान्य यांची लूट केली. त्यांच्या मनात भीती निर्माण केली.

6. निजामशाही विरुद्ध स्वतंत्र भारताचा स्वीकार:

निजामांना विरोध दर्शविण्यासाठी प्रजासत्ताक भारताचा ध्वज जागोजागी लावले. राष्ट्रगीत म्हणत प्रभात फेरी काढली जात असे. स्वतंत्र भारताच्या घोषणा दिल्या जात असत. स्वतंत्र भारताच्या संघराज्याचे महत्त्व जनसामान्यांना पटवून दिले जात असे.

7. भूमिगत कार्यवाह्या:

निजामशाही आणि निजामाने अनेक क्रांतिकारकांच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदविले. त्यांना पकडण्याकरिता अटक वॉरंट काढले. अनेक क्रांतिकारकांना जेलमध्ये टाकले तर अनेक क्रांतिकारकांनी भूमिगत राहून निजामांच्या सैन्य, कचेरी, अधिकारी, शासन, अन्नधान्य यांच्यावर

हल्ले, लूटमार करित होते. या क्रांतिकारकांना निजामाच्या हालचाली, कार्यवाही, आदेश, युद्धनीती इत्यादीची माहिती अनेक क्रांतिकारक स्त्रिया करित होत्या.

8. क्रांतिकारकांच्या कार्याचे फलित:

आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी निजामाच्या विरुद्ध वेगवेगळ्या स्वरूपातून लढा दिला. या लढ्यामध्ये अनेक क्रांतिकारकांचे बलिदान गेले तर अनेक अपंगत्व प्राप्त झाले. मात्र याचे फलित म्हणून 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या अधिपत्या खालून मुक्त होऊन महाराष्ट्र राज्यात विलीन झाला.

निष्कर्ष :

1. आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सक्रिय सहभाग घेतला.
2. आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांनी निजामाच्या विरुद्ध निखाऱ्याचा लढा दिला.
3. क्रांतिकारकांच्या लढ्याला यश येऊन मराठवाडा निजामाच्या अधिपत्याकडून स्वतंत्र झाला.

महत्व :

सदरील अध्ययन आर्य समाजाच्या क्रांतिकारकांचे हैदराबाद (मराठवाडा) मुक्ती संग्रामाशी संबंधित आहे. आर्य समाजाचे स्वरूप, क्रांतिकारकांचा दृष्टिकोन आणि लढ्याचे कार्य यासंबंधी अध्ययन करणाऱ्या विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक, वाचक तसेच शासन, संशोधन संस्था इत्यादींना सहाय्यभूत ठरेल.

सारांश :

आर्य समाजाची राष्ट्रवादी विचारसरणी होती. आर्य समाजात मानवतावाद, राष्ट्रवाद, नवविचार, समाजवाद या विचारसरणीचा प्रभाव

होता. त्यामुळे आर्य समाजातून अनेक राष्ट्रवादी क्रांतिकारक निर्माण झाले. त्यांनी हैदराबाद मुक्तीकरिता निखाऱ्याचा लढा दिला. त्यांच्या लढ्यामुळे मराठवाडा स्वतंत्र झाला हे सत्य स्वीकारावे लागेल.

संदर्भसूची :

1. पाटील एस. एस., "सामाजिक शास्त्र संशोधन पद्धती", शुभम प्रकाशन, नागपूर. 2007
2. ठोंबरे सतीश, "भारतीय समाज सुधारक" कैलास पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद. 2006
3. गाठाळ एस. एस., मध्ययुगीन भारताचा इतिहास", कैलास पब्लिकेशन्स, औरंगाबाद. 2006

4. पोद्दार वसंत, "हैदराबाद स्वातंत्र्यसंग्राम", विद्याभारती प्रकाशन, लातूर. 2007
5. रणसूबे सूर्यनारायण, "हैदराबाद स्वातंत्र्यसंग्राम", चंद्रशेखर प्रकाशन, पुणे. 1995
6. देव प्रभाकर, "हैदराबाद मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सेनानी", स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ, नांदेड. 1999
7. <https://www.esakal.com.maharashtra>
8. <https://mr.quara.com>.
9. <https://testbook.com>.